

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

БАБАДЖАНОВ Сухроб Ахмедович

Ҳуқуқшунос

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13234391>

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ЭВОЛЮЦИЯСИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада прокуратура органларининг қадим тарих даврларидан келиб чиқиши, қадимги дунё тарихида қандай кўринишда бўлганлиги, йиллар давомида қай кўринишда ўзгарганлиги, замонавий прокуратура органларининг келиб чиқиш тарихи ҳамда шарт-шароитлари, Ўзбекистон Республикаси прокуратура органлари қайси илдизга бориб тақалиши кабилар ўрганилган.

Калит сўзлар: прокуратура, тарих, франция, қадимги дунё, замонавий прокуратура, рус давлати.

РАЗВИТИЕ ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуется происхождение органов прокуратуры с древнейших исторических времен, как они выглядели в истории древнего мира, как менялся их внешний вид за прошедшие годы, история и условия возникновения современных прокуратур, какие корни у прокуратуры Республики Казахстан. В Узбекистан едут.

Ключевые слова: прокуратура, история, Франция, древний мир, современная прокуратура, российское государство.

DEVELOPMENT AND EVOLUTION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article examines the origin of the prosecutor's office from ancient historical times, how they looked in the history of the ancient world, how their appearance has changed over the years, the history and conditions of the emergence of modern prosecutor's offices, what are the roots of the Prosecutor's office of the Republic of Kazakhstan. They are going to Uzbekistan.

Key words: prosecutor's office, history, France, ancient world, modern prosecutor's office, Russian state.

Прокуратура деганда назоратни амалга оширувчи давлат органини ёки бунга ваколат берилган мансабдор шахслар фаолият олиб борувчи махсус идорани тушунамиз. Лотин тилида “просуратио (просуро)” сўзи ғамхўрлик қилиш, бошқариш, “просуратор (просуро)” сўзи бошқарувчи, идора қилувчи, раис, ишончли вакил, ваколатли, прокуратор, император даромадларини бошқарувчи ва ниҳоят “просуро” сўзи эса ғамхўрлик қилмоқ, парваришламоқ, асраб-авайламоқ, таъминламоқ, содир этмоқ, бошқармоқ, бошлаб бормоқ деган маънони англатади [1].

Луғавий маъносининг ўзи ҳам прокуратуранинг назоратни амалга оширувчи, жамиятнинг ҳар бир аъзосига ва давлатнинг қонун ҳужжатларига ғамхўрлик қилишини, уларнинг манфаатларини ҳар қандай тажовузлардан ҳимоя қилишини билдирмоқда. Албатта, прокуратура назоратни амалга ошириш, ҳуқуқларни ҳимоя қилиш жараёнида аниқланган қоидабузарликлар юзасидан чоралар кўриш ҳуқуқига эга бўлиши лозим. Прокуратура бундай ваколатга эга бўлмасдан туриб ўзига юклатилган бундай кенг кўламдаги вазифаларни адо қила олмайди. Прокуратура жиноят процессида давлат манфаатларини ифодаловчи адлия тизимида ҳал қилувчи рол ўйнайди. Тарихий контекстни тушуниш ва турли ҳуқуқ тизимларининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш орқали биз замонавий жамиятда прокурорларнинг роли ва масъулияти ҳақида тушунчага эга бўлишимиз мумкин. Прокуратура органларининг тарихий ҳуқуқий асосига тўхталишдан олдин, прокуратура органларининг келиб чиқиш тарихига тўхталиб ўтсак.

Прокуратуранинг келиб чиқиши қадимги цивилизацияларга бориб тақалади. Қадимги Римда “претор” роли жинойий таъқибларни назорат қилиш ва жамоат тартибини сақлашдан иборат эди. Худди шундай, қадимги Юнонистон ва Бобил жамиятларида давлат номидан жиноятларни таъқиб қилиш учун масъул амалдорлар бўлган. Ушбу дастлабки ҳуқуқий тизимлар жиноят процессида давлат манфаатларини ифода этиш тамойилини ўрнатиб, замонавий прокуратура органларига асос солди.

Ўрта асрлар ва эрта янги даврда прокурорлар тож ёки монархнинг вакиллари сифатида пайдо бўлди. Уларнинг асосий вазифаси қонунни ҳимоя қилиш ва давлат манфаатларини ҳимоя қилиш эди. Феодал Европада прокурорларнинг роли қироллик адолати тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, тожга қарши содир этилган жиноятлар тегишли тарзда жавобгарликка тортилишини таъминлаган. Бу даврда прокуратуранинг келажагини белгиловчи ҳуқуқий асослар ва тартиблар ишлаб чиқилган.

Наполеон кодекси континентал Европада прокуратура ривожига катта таъсир кўрсатди. Унда прокуратура органларининг суд тизимига интеграциялашувига алоҳида эътибор қаратилиб, марказлашган ва профессионал тизим жорий этилди. Франция, Германия, Италия каби мамлакатларда прокуратура суд тизимининг ажралмас қисмига айланди, прокурорлар жиноятларни тергов қилиш, далилларни тўплаш ва давлат айбловини олиб бориш каби асосий вазифаларни ўз зиммаларига олдилар. Ушбу ҳуқуқий тизимлар прокуратура органларида холислик, мустақиллик, қонун устуворлигини таъминлаш асосларини белгилаб берди.

Континентал Европадан фарқли ўларок, умумий ҳуқуқ ҳуқуқ тизимлари (common law), шу жумладан АҚШ ва Буюк Британиядаги прокуратура органларида ўзига хос хусусиятларни ишлаб чиқди. Бу тизимлардаги прокурорлар суд ҳокимияти эмас, балки ижро этувчи ҳокимият вакиллари ҳисобланишган. Улар давлат номидан жинойий иш кўзғатиш, ишларни судга тақдим этиш ваколатига эга бўлган. Суд ишларида бунда прокурорлар ва адвокатлар ўз ишларини холис судья ёки ҳакамлар ҳайъати олдида тақдим этадилар.

Қадимги цивилизациялардан тортиб, замонавий ҳуқуқ тизимларигача бўлган даврда прокурорлар зиммасига жиноят процессида давлат манфаатларини ҳимоя қилиш масъулияти юкланган. Прокурорлар суд тизимига интеграциялашганми ёки ижро ҳокимияти билан бирлаштирилганми, қонун устуворлигини таъминлаш ва адолатни таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнаган. Прокуратуранинг тарихий ривожланиши ва ўзига хос хусусиятларини тушуниш унинг ҳозирги замондаги аҳамияти ва адолатли тизим ўрнатишга таъсирини тушунишда муҳим аҳамиятга эга.

Давлатимиз тарихида прокуратура институтининг вужудга келиш заруриятларини аниқлаш учун тарихга назар соламиз. Юртимиз тарихида Ислом дини алоҳида мавқега эга бўлиб, давлат бошқаруви қонун-қоидалари шариат ҳукмлари асосида олиб борилган. Бугунги кундаги прокуратура институтининг ўз даврига хос ва мос бўлган, шариат аҳкомлари асосида фаолият юритувчи, функциялари жиҳатидан бугунги прокуратурага ўхшаш ва яқин бўлган, яъни шариатда белгиланган қоидаларга риоя қилинишини назорат қилиб боровчи лавозим мавжуд бўлиб, у “Муҳтасиб” лавозими эди. Ушбу лавозим Ислом дини билан бевосита боғлиқ бўлган.

Муҳтасибликнинг вужудга келиш тарихи ҳақида қарашлар турличадир. Айрим олимлар муҳтасиб лавозими Арабистон ярим оролида пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) ҳаётлик чоғларидаёқ вужудга келган ва бевосита уларнинг ҳаётлари билан боғлиқ деб биладилар. Бир куни пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) Мадина шаҳридаги бозорда чиройли буғдой сотаётган одамнинг олдига келиб, буғдой солинган халтанинг ичкарироғига қўлларини солиб бир ҳовуч чириган буғдойни олиб чиқиб бу нима деб сотувчидан сўрайдилар. Шунда сотувчи бу ёмғир туфайли шундай ҳолга келган деб жавоб беради. Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) нега энг яхшиларини ташқи томонга, ёмонларини эса ичкари томонига қўйганлигини сўрайдилар ва қўшимча қилиб, мусулмонлар орасида ҳийла-найранг бўлмаслиги кераклигини ҳамда ким алдаса, у мусулмон эмаслигини айтадилар. Ушбу воқеадан кейин Мадина бозорига нозир бириктириб қўядилар. Макка фатҳидан кейин эса Саййид бин Ос бин Умайни бу шаҳарга муҳтасиб яъни назоратчи қилиб тайинладилар [2].

Шундан билиб оламизки, муҳтасиб лавозимининг асосий вазифаси жамият аъзолари орасида шариат ҳукмларига амал қилинишини, белгиланган қоидаларга риоя қилинишини назорат қилиш бўлган. Шундай экан, мусулмон ҳуқуқида фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш учун жорий қилинган қонун-қоидаларнинг бажарилиши устидан назорат олиб бориш дастлаб савдогарларнинг фаолиятини назорат қилиш сифатида пайдо бўлган деб ҳисоблаймиз. Баъзи олимларнинг фикрига кўра эса, муҳтасиблик фаолияти халифа Умар ибн Хаттоб (р.а.) даврида давлат бошқарувида олиб кирилган деб ҳисобланади. Кейинги вақтларда Аббосийлардан халифа Маҳди (775-785) ҳукмронлиги даврида уларнинг ваколатлари янада кенгайди [3].

Муҳтасибликнинг вужудга келиши тўғрисидаги қарашларнинг қай бири тўғрилиги унчалик катта аҳамият касб қилмайди, муҳими ўша даврларда назорат қилувчи институтнинг жорий қилиниши эди.

Ўрта Осиё хонликлари (Бухоро амирлиги, Хива ва Қўқон хонликлари)да муҳтасиб (раис) лавозимида ишлаган шахслар халқ орасида юриб, жамиятдаги кундалик ҳолатдан хабардор бўлиб турганлар. Ўзлари учратган ноқонуний воқеликни жойида тугатиш чораларини кўрганлар.

Улар умумий назорат яъни соғлиқни сақлаш, жамоатда содир қилиниши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, атроф-муҳитнинг тозалигига, озодалигига риоя қилинишини таъминлаш ва истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш каби вазифаларни бажарганлар.

Бундан ташқари уларнинг вазифаларига заиф ва фақирларни ҳимоя қилиш ҳамда ожизларнинг ҳуқуқлари поймол қилинмаслигини таъминлаш ҳам кирган. Фикримизча, айнан мана шу вазифа ва функцияларининг ўхшашлиги уларни бугунги кундаги прокуратура институтининг “қондош биродари” бўлган деб ҳисоблашимизга асос бўлади.

Муҳтасиб (раис)лар томонидан ҳуқуқбузарликлар учун қўлланиладиган жазо чораларини “ахлоқ тузатиш” ишлари тоифасига киритилган. Ушбу тоифадаги жазо чораларини тўрт гуруҳга ажратишимиз мумкин:

1. Огоҳлантириш ва қоралаш;
2. Жисмоний жазо;
3. Ташхир (эшакда шаҳар кўчалари бўйлаб олиб юриш);
4. Жарима.

Юридик фанлар доктори Г. Маликованинг таъкидлашича, ҳозирги прокуратура институтининг функциялари билан мухтасиблик назорати институтини таққослаш хато саналади[4]. Тарихни ўрганиш, аждодларимизнинг асарларига мурожаат қилиш ва уларнинг тарихий тажрибаси шуни исботлайдики, бугунги тизимимизнинг илк кўриниши юқорида айтиб ўтилган даврларда пайдо бўлган.

Мухтасиб (раис)лар ўз фаолиятини қозилар ва миршаблар билан биргаликда олиб борган ва бу қонунларнинг бажарилиши устидан назорат функциясининг мавжудлигини тасдиқлайди. Кейинчалик эса бу Туркистон ўлкасида вужудга келган прокурорлик лавозимининг асосий функциясига айланади. Шуни ҳам эслатиб ўтиш жоизки, Г. Маликова мухтасиб институти Бухорода ўрта асрлардаги шаклида то 1920-йилгача сақланиб қолганлигини айтиб ўтади.

Прокуратура институтининг вужудга келиш тарихи Европадан бошланган бўлиб, биринчи прокуратура органлари XIV асрда Францияда тузилган. Бу даврдаги прокуратура биринчи навбатда жазолаш, айблаш чораларини амалга ошириш учун ташкил қилинган эди.

Франциядаги прокуратура фаолияти Чор Россиясидаги прокуратуранинг ташкил топишига асос бўлди ва 1917 йил октябр революциясидан кейин ҳамда собиқ Иттифоқ даврида прокуратура органларининг ишлаши ва шаклланишига таъсир кўрсатди. Россияда прокуратура қонунга амал қилиш устидан назоратни амалга оширувчи орган сифатида давлат бошқарувини ислоҳ қилиш даврида Пётр I томонидан тузилган эди [5].

Юқоридагилардан шундай хулоса қилишимиз мумкинки, Ўзбекистонга прокуратура институти Чор Россияси ва собиқ Иттифоқ давлатининг таъсири остида кириб келган. Аммо юқорида айтиб ўтганимиздек, юртимизга прокуратура тизими кириб келишидан олдин ўрнатилган қоидаларга риоя қилинишини, шариатга амал қилинишини назорат қилувчи бошқа давлат амалдорлари ҳам мавжуд эди.

Чор Россияси томонидан босиб олинган хонликлар ҳудудларида секин-асталик билан прокуратура институти шакллантирила бошланди. Бу институтга прокурорлар раҳбарлик қилиб, мазкур лавозимга христиан динида бўлган русларгина тайинланган. Прокурор лавозимига тайинлаш ва уни ишдан олиш фақатгина подшонинг ихтиёрида бўлиб, бу прокуратура органлари реакцион руҳдаги давлатнинг манфаатларини ҳимоя қилиш билан шуғулланувчи, жазолаш ишларини амалга оширувчи орган бўлган ва 1917 йилгача сақланиб, Чор Россияси билан биргаликда тугатилган. Унинг фаолияти қарийб тўрт йил тикланмаган. Собиқ Иттифоқ давлатининг тарихий тажрибасидан шуни биламизки, қонунчилик устидан назорат қилиш учун алоҳида механизм яъни мустақил тизим бўлган прокуратуранинг ташкил этилиши лозим экан.

Прокуратура тугатилгандан кейин ҳар бир тармоқни бошқаришда ташкил этилган алоҳида назорат қонунийликни таъминлаш учун етарли кафолатларни яратмади, чунки у идоравий ташкилот эди. Уезд ижроия кўмиталари ва вилоят ижроия кўмиталарининг адлия бўлимларига юклатилган қонунчиликка риоя қилиниши устидан назорат ҳам унчалик даражада самарали эмасди. Шу сабабли давлат олдида қонунларнинг аниқ ижро қилиниши устидан назорат қилишни такомиллаштириш вазифаси пайдо бўлди, чунки шу кунгача амал қилган қонунийликни таъминлаш тизими ўзини оқламади, у қонунийлик учун олиб борилаётган мақсадли курашни таъминлай олмади.

Қонунийликни амалга оширувчи марказий ҳокимият номидан ҳаракат қилувчи ягона услубга эга бўлган ва маҳаллий ҳокимиятга бўйсунмайдиган махсус ташкилотни ташкил этиш зарурати пайдо бўлди[6]. Ушбу махсус ташкилот эса прокуратура органлари бўлиб, унинг ташкил топишига бўлган эҳтиёж шу тариқа юзага келган.

Шундай бўлса ҳам бу даврларда прокуратура органлари ягона марказлашган тизим сифатида шаклланмаган эди. Бунга сабаб эса 1917 йилдаги октябр инқилобидан сўнг Туркистон ўлкасида ягона марказлашган давлат шаклланмаганлиги эди, яъни давлат тузилиши Туркистон автоном совет республикаси, Бухоро халқ совет республикаси ва Хоразм халқ совет республикаси сифатида шаклланди.

Прокуратуранинг ташкил этилиши Туркистонда давлат бошқаруви соҳасининг янги ва сифатли бўлган функцияси пайдо бўлишига олиб келди. Ушбу органга умумий назорат қилишдан ташқари яна ўз иродасига кўра ёки берилган ариза ва шикоятга асосланиб мансабдор шахсларга нисбатан суд қилиш учун таъқиб ва уларни ушлаш каби ваколатлар ҳам берилди. Маълумки, илгари Ўзбекистон иттифоқдош республика сифатида собиқ Иттифоқдан қонунчилик тизимини, шу жумладан прокуратура органлари фаолияти ва ташкил этилишининг асосий принципларини ҳам қабул қилиб олган эди.

1936 йил 20 июнда СССР Марказий ижроия қўмитасининг СССР Адлия халқ комиссариатини шакллантириш тўғрисидаги қарори қабул қилинган бўлиб, мазкур қарор билан Ўзбекистон ССРнинг, шу жумладан, иттифоқдош ва автоном республикаларнинг прокуратура ва тергов органлари Адлия халқ комиссариати тизими бўйсунувидан чиқариб олиниб, СССР прокурорига бевосита бўйсунадиган қилиб қўйилди.

Шундай қилиб, 1936-йилга келганда прокуратура институтини марказлаштириш ва ягона тизимга айлантириш жараёни ўз ниҳоясига етди. Ўзбекистонда прокуратура органлари фаолияти ана шу тариқа вужудга келган ва тизимлаштирилган бўлиб, ушбу давлат органи ташкил этилган дастлабки даврларда асосан давлатнинг жазоловчи “қамчи”си вазифасини бажарган. Бунинг натижасида барча собиқ Иттифоқ республикалари фуқаролари онгида прокуратура органлари қонунийликни таъминловчи бўлган қонун ҳимоячиси сифатида эмас балки, давлатнинг мажбурлов кучини кўрсатувчи, буйруқларга ва кўрсатмаларга бўйсунмаганларни ёки уларни бажариш жараёнида хато ва камчиликларга йўл қўйганларни аёвсиз жазоловчи орган сифатида гавадаланди.

Собиқ Иттифоқнинг қарийб 80 йиллик фаолияти мобайнида прокуратура органлари инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини, қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга эмас, аксинча, социалистик тузумни, коммунистик ғояларни ва давлат билан фуқаролар ўртасидаги муносабатларда давлатнинг манфаатларини ҳимоя қилишга интилдилар. Инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ҳимояси ва қонунларнинг ижроси устидан назорат қилиши керак бўлган асосий орган ана шу интилишлари билан ўзлари томонидан кўплаб қонун бузилиши, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини поймол қилиниши ҳолатларига йўл қўйилган. Собиқ Иттифоқ тарқалиб кетгач эса ҳар бир ажралиб чиққан республика таркибида Бош прокурор раҳбарлик қиладиган прокуратура органлари ташкил топди.

1992 йил 8 январда Биринчи президентимиз Ислоҳ Каримовнинг ПФ-313 сонли Фармонида асосан Иттифоқ қарамоғидаги Ўзбекистон ССР прокуратураси Ўзбекистон Республикаси прокуратурасига айлантирилди. Ушбу фармон билан мустақил Ўзбекистонда прокуратура янгича ғоялар асосида, ўзгача руҳ билан ўз фаолиятини йўлга қўйди. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинган куннинг эртаси куниёқ, яъни 1992-йил 9-декабрда “Прокуратура тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Унда Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларининг конституциявий-ҳуқуқий мақоми белгилаб қўйилди. Бундай кетма-кетлик ҳам ўз-ўзидан содир бўлмади. Конституциямиз қабул қилиниши билан жамият тараққиётининг ва ҳуқуқий демократик давлат қурилишининг қонуний мажмуаси яратилди. Яъни унинг асосида ёш, суверен республиканинг қонунлари яратила бошланди. Бундан келиб чиқадики, ушбу қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилишини назорат қилиш тизими зарур эди. Натижада, прокуратура органлари демократик ҳуқуқий давлат пойдеворини мустаҳкамлашга хизмат қиладиган, адолат ва қонунийликни таъминловчи махсус орган сифатида ташкил қилинди.

Бу қонун прокуратуранинг фаолиятини инсон ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратиб, давлат ва жамият ҳаётида қонунийликни таъминлаш каби вазифаларни белгилаб берган ва прокуратура органларини ислоҳ қилган қонун бўлди. 2001 йил 29 августда “Прокуратура тўғрисида”ги қонун янги тахрирда қабул қилиниб, унда прокуратуранинг ваколатлари, фаолиятининг асосий йўналишлари ва принциплари ҳам белгиланди. Ўз навбатида, янги тахрирдаги қонун замон талабларидан келиб чиқиб прокуратуранинг вазифаларини аниқлаштириб берган эди.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Современный словарь иностранных слов. – М., 1993. – С. 493. Большой юридический словарь. – М., 1999. – С. 821, 822.
2. Сокит М. Н. Институты правосудия в исламе. Тегеран, 1325 г. х. С. 300; Буриев И. Б. Контроль за должным поведением и институт мухтасиба в средневековой государственности таджиков // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2009. № 4. С. 141
3. Раджабов К., Кандов Б. Жаҳон тарихидаги сулола ва давлатлар. Ташкент, 2015. С. 102
4. Маликова Гульчехра Рихсиходжаевна Генезис прокуратуры Республики Узбекистан: "Восток - дело тонкое" // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2020. №4 ст.85. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-prokuratury-respubliki-uzbekistan-vostok-delotonkoe> (дата обращения: 07.04.2021)
5. Prokuror nazorati / D.Y. Xabibullayev, F.B. Ibratova va b. – Toshkent: TDYU, 2019. 10-11 b
6. О.М. Мадалиев Прокурор назорати. Дарслик. Умумий қисм. – Т.:ТДЮИ нашриёти, 2009. 76 б